

Modernist Direnişin Politik Ekolojisi: Yeni İklim Rejiminde Ekomodernizm ve Ekofaşizmin Akımını Tersine Çevirmek

A Political Ecology of Modernist Resistance: Turning the Tide on Ecomodernism and Ecofascism in the New Climatic Regime

Lisans ve Çeviri Hakkında:

Bu metin, Christopher Felix Julien'in "A Political Ecology of Modernist Resistance: Turning the Tide on Ecomodernism and Ecofascism in the New Climatic Regime" adlı makalesinin Türkçe çevirisidir. Orijinal çalışma Krisis Journal for Contemporary philosophy de yayımlanmıştır.

(DOI <https://doi.org/10.21827/krisis.44.140119>) ve Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile paylaşılmaktadır. Çeviriyi Sami Yusuf Tuęu ve Eyüp Can Tuęu gerçekleştirmiştir; çeviri de aynı lisans kapsamında erişime açıktır. Yapılan düzenlemeler biçimlendirme ve dipnotların Türkçeleştirilmesiyle sınırlıdır; metnin içeriğine müdahale edilmemiştir.

Yazar Hakkında:

Christopher Felix Julien, Utrecht Üniversitesi'nde doktora öğrencisidir ve yeni materyalizm, dekolonyal ekoloji ile ekolojik yönetim üzerine çalışmaktadır. Araştırmaları, özellikle çöküş dönemlerinde ekolojik yönetim için materyalist-epistemolojik yöntemler geliştirmeye odaklanır. Waag Amsterdam'da Araştırma Direktörü olarak kültür, teknoloji ve toplum kesişiminde sürdürülebilir projeler yürütmektedir. Akademik yayınları arasında ekopopülizm, modernizm eleştirisi ve ekolojik direnç konularına odaklanan makaleler yer alır. Ayrıca Extinction Rebellion NL sözcüsü olarak toplumsal ve ekolojik dönüşüm mücadelesinde aktif rol üstlenmektedir.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Çevirmen Notu:

Biz, 16 yaşında iki genç çevirmen olarak bu çalışmayı insanların yeni bilgilere erişmesini kolaylaştırmak ve çeviri becerilerimizi geliştirmek amacıyla hazırladık. Çevirimiz herhangi bir dergiye gönderilmemiş olup, bağımsız olarak yayımlanmaktadır. Çeviride fark ettiğiniz eksiklikler, hatalar veya danışmak istediğiniz herhangi bir husus için bize samiyyusuftugu@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Özet:

Bu makale, iklim ve ekolojik çöküşün maddi ve epistemik bozulmasının, demokratik azaltma ve uyum kapasitelerini zayıflatan ekomodern ve ekofaşist direnişin geri bildirimini doğruduğunu iddia etmektedir (IPCC 2022). Dahası, bu pozisyonlara karşı çıkmamanın, iklim eylemini daha da engelleyen ikinci dereceden düşmanca geri bildirimler doğruduğunu belirtmektedir. Bu modernist direnişi "uygulamaların ekolojisi" (Stengers 2005) içinde analiz etmek, bunun modern zaman-mekânı savunmak ve beyazlığın olanakları adına gerçekleştiğini göstermektedir. Bu direnişi hafifletmek için makale, ortaya çıkan çevre ilişkileri alanında yaşanabilirliği vurgulayarak, tarihsel ilerleme ve bölgesel bütünlüğün merkezi olarak insani failliği merkezden uzaklaştıran bir "yaşam politikası" çağrısı yaparak son bulmaktadır.

Anahtar kelimeler:

İklim Krizi; Ekomodernizm; Ekofaşizm; Uygulamaların Ekolojisi; Soyu Tükenme İsyanı; Yaşam Siyaseti.

Ancak bu "biz", bu tarihi yazan ve harekete geçirenlerin kimler olduğu ve bu tarihin anlatılmasının, şimdiki zamanı ve geleceği şekillendirme konusunda kimlere yetki verildiği konusunda ne anlama geldiği konusunda kayıtsız kalamaz.

-Kathryn Yusoff, A Billion Black Anthropocenes or None (2018).

Giriş:

İklim ve ekolojik krizin artan baskısı, siyaseti "yeni bir iklim rejimi" altında örgütlemeye başlıyor (Latour 2017, 3). Bu değişen siyasi ortamda, ekomodernist ve ortaya çıkan ekofaşist pozisyonlar özellikle endişe vericidir. Erteleme ve inkar politikasıyla bu pozisyonlar, iklim eylemini engelliyor, iklim değişikliğinin etkilerini azaltma ve uyum politikalarının demokratik

meşruiyetini ve halkın desteğini zayıflatıyor. Holosen iklim ve ekolojik sistemlerinin kaçınılmaz olarak daha da bozulacağı göz önüne alındığında (IPCC 2022), önümüzdeki yıllarda ve on yıllarda bu direnişin yoğunlaşacağını öngörmeliyiz (Millward- Hopkins 2022). Yaşanabilir bir gezegenin geleceği söz konusu olduğundan (IPCC 2018), liberal ve faşist söylemlerin iklim bozulmasıyla nasıl kesiştiğini ve bundan nasıl beslendiğini anlamak acil bir konudur. Bu, iklim eylemi ve tazminat konusunda tarihsel sorumluluğu olan Küresel Kuzey için özellikle geçerlidir (Hickel et al. 2022, Sultana 2022).

2023 yılında, ekomodernizmin yumuşak kesinliği ve ekofaşizmin şiddetli çekiciliği, yaygın olsa da, birbirinden farklı fenomenlerdir. Ekomodernizmin yaygınlığı ve gezegeni kontrol etme ethosu küresel bir politika gerçeği iken, faşizmin ekolojik dönüşümü aşırı sağın yeniden yükselişinin ardından ortaya çıkmaktadır (Malm 2021, x). Bu makale, ekomodernizm ve ekofaşizmi, iklim ve ekolojik çöküşün maddi ve epistemolojik bozulmasına karşı savunulan, Beyazlık tarafından sağlanan bir uzay-zamanın ortak olumlu deneyimi açısından tanımlamaktadır. Bunları birlikte analiz ederek, ekofaşizm ve ekomodernizmin "aynı ritimde kontrpuanlar" oluşturduğu (Schinkel & van Reekum 2019, 18) modernist direnişin özel bir ekolojisi ortaya çıkmaktadır.

Modernist direnişin ekolojisiyle ilgilenerek, bu makale iki yönlü bir meydan okuma ortaya koyar. İlk olarak, iklim değişikliği ve modernist direniş arasındaki yapısal geri bildirim döngüsünü tanımlamak; burada iklim ve ekolojik bozulma, yeterli iklim politikasını erteleyen ve reddeden siyaseti teşvik eder, bu da bozulmayı daha da kötüleştirir, vb. Bu ekolojiye dahil olarak, modern siyaseti "sınırı harekete geçirip dış dünyaya karşı bir savunma haline dönüştürmeye" (Stengers 2005, 184) iten bir düşmanca geri besleme ile ikinci dereceden bir zorlukla karşılaşıyoruz. İklim bozulmasına karşı modernist

direnışı analiz ederken, hafifletmeye çalıştığımız gezegenin yaşanabilirliğini bozan süreçleri istemeden teşvik etmekten kaçınmak istiyorsak, bu düşmanca geri beslemenin üretken niteliğini kabul etmeliyiz.

Bu analiz iki sonuca varılmasını sağlayacaktır. Birincisi, epistemolojik bozulmalar hiçbir şekilde kansız olaylar değildir (Bateson [1971] 2000, 337-338). İklim kriziyle/içinde yaşanan maddi ve kavramsal bozulmalar duygusal olup, iç içe geçmiş zihinsel, sosyal ve çevresel ekolojileri etkileyen travmalara neden olur (Guattari [1989] 2000). Bundan şu sonuç çıkar: ikincisi, siyasi alanı çevresel ilişkiler açısından yeniden yönlendirerek, karşıtlık içeren ortak yapılandırmanın ötesine geçmenin mümkün olduğu sonucuna varılabilir. Böyle bir "yaşam politikasını" vurgulayan bir politik ekoloji, çevresel kargaşaya karşı kolektif tepki yeteneklerini harekete geçirir (Haraway 2016, 34) ve halkı, kendilerini cankurtaran botu sanarak enkazlara tutunan çok sayıda gemi kazazedesi gibi harekete geçiren modern geri bildirimleri kesintiye uğratır.

Performatif A Priori

İkinci dereceden muhalefete boyun eğmeden modernist direnişin birinci dereceden geri bildirimini kavramak, politik ekoloji için önemli bir metodolojik soruyu gündeme getirir. Bu ikinci dereceden, karşıt geri bildirimler, analizimizin konuyu etkilediğini kabul etmemizi gerektirir, bizi tanımlamaya çalıştığımız olguya çeker ve analizimizin durumsal doğasını ön plana çıkarır (Haraway 1988, Julien 2021). Bu taraftarlık, radikal bir şekilde ayrı bir gözlemci olduğu varsayımına dayanan a priori tanımlar ve özelleştirilmiş kategorilerle

bağdaşmaz: "n+1" (Deleuze & Guattari [1987] 2013) veya "sıfır noktası" (Castro-Gómez 2021) perspektifi. Performatif epistemoloji (Pickering 1995, 16), modern ayrılık mantığını önleyen durumsal gözlemleri mümkün kılar. "Sosyal yapı kristalleştikten sonra" (Guattari [1973] 2007, 160) işlemek yerine, performatif teori yaklaşımları "bu kristalleşmeye katılmak" olarak anlaşılır ve bu da onları "anında politik" hale getirir (2007, 160). Böylece uygulamalar, çevreleriyle birlikte zamansal olarak ortaya çıkar (Pickering 1995, 141) (Foucault [1970] 1981, 67). Benim anladığım kadarıyla, modernist direniş ve onun tanımı, uygulamaların ekolojisi açısından (Stengers 2005) ortaklaşa bir politik ekoloji oluşturur.

Bu, performatif pratiklerin çevreleriyle nasıl etkileşime girdiğine dair her zaman spesifik olan soruyu gündeme getirir. Bu ilişkiyi açıkça materyalist terimlerle işlevselleştirmek için, difraktif bir teknik kullanıyorum (Barad 2007; Julien 2021). Difraksiyon, fenomenlerin "birbirinden ayrılması" (Barad 2014), gözlemci ve gözlemlenenin "iç etkileşim" (Barad 2007, 236) açısından birbirini ima ettiği nedenselliğin ilişkisel bir anlayışına dayanır. Bu karşılıklı imayı analizin temeli olarak almak, "çoğaltma, yansıma veya yeniden üretimin değil, girişimlerin haritalandırılmasını" gerektirir. Birkırınım deseni, farklılıkların ortaya çıktığı yeri haritalandırmaz, daha çok farklılığın etkilerinin ortaya çıktığı yeri haritalandırır" (Haraway 1991, 300; italik eklenmiştir). Girişim temel bir analitik birim olarak, kırınım prosedürel olarak fenomenlerin analizleriyle birlikte ortaya çıkışını kabul eder. Dahası, Iris van der Tuin'in belirttiği gibi, bu prosedür "bedensiz ve gömülü olmayan özne konumunun istikrarsızlaşmasını açıkça ortaya koyar" (2014, 238). Bu nedenle kırınım, karmaşık sistemlerin, özellikle modernist öznellikler ile çevresel çöküş, antagonistik modernizmler arasında ve bu fenomenler ile mevcut analiz arasında olduğu gibi sıfır noktası konumlarını içeren sistemlerin performatif analizine çok uygundur.

Modernist direnişin geri bildirimleriyle uğraşmanın önemi, kendini ekomodernist ve ekofaşist olarak tanımlayan pozisyonların ötesine uzanır.

Kırınımla - girişim desenleri olarak - bu modernist pozisyonlar, iklim bozulmasıyla karşılaşmada altta yatan taahhütlerin etkileri olarak analiz edilmelidir. Félix Guattari'ye göre, bu altta yatan taahhütler, zihinsel ekolojinin ([1989] 2000) bir parçası olarak dolaşan "varoluşsal bölgeler" (1992) olarak ifade edilir; bu ekolojide, "özne"den bahsetmek yerine, belki de özneleştirmenin bileşenlerinden bahsetmeliyiz (2000, 24-25). Bu dağıtılmış öznellik kavramı

çağdaş toplumlarda modernist taahhütlerin yaygın etkilerini kaydetmemizi sağlar. Aşağıda, iklim bozulmasıyla birlikte ortaya çıkan ekomodernist siyasetin, belirli bir modern zaman-mekânı nasıl işaret ettiğini göstereceğim. Bu zaman-mekân, belirli bir modern eylem biçimini ve teknolojik optimizasyon ve yeşil büyüme gibi belirsiz bir yol boyunca devam eden toplumsal istikrarı meşrulaştırır. Eko-faşist direniş, bu ajansları Beyazlığın canlı olanakları olarak işaretler (Wekker 2016; Malm 2021), Holosen çöküşünün müdahalesi ise "büyük aşağılanma zinciri"nde yer alan bir travma olarak açıklanabilir (Negarestani 2011, 26).

Kaçınılmaz Karmaşıklıklar

16 Şubat 2020'de Extinction Rebellion (XR) aktivistleri, New York'taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde "geçici ve izinsiz bir sergi" olan Homo Sapiens'in Yok Oluşu'nu düzenlediler. 21. yüzyılın başlarında yaşamış iki insan örneği

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

*(Ray-Ban gözlük takan, Starbucks kahvesini yudumlayan 30'lu yaşlarındaki
şehirli iki kişi) yanında bir tabela vardı:*

Homo sapiens, 200.000 yıllık kısa bir süre boyunca yeryüzünde yaşadı. Onların yok oluşu, öncelikle Antroposen olarak bilinen jeolojik dönemde yaşanan hızlı iklim değişikliği nedeniyle hızlandı ... Arkeolojik kanıtlar, Homo Sapiens'in yok oluşundan çok önce güneş enerjisini keşfettiğini gösteriyor. Ancak ilkel sosyal örgütlenme biçimleri ve kaynakları paylaşma konusundaki yetersizlikleri, küresel tehdidi zamanında ele almalarını engelledi. (Extinction Rebellion NYC 2020)

Gerçekten de, iklim ve ekolojik kriz, toplumlarımızın canlı dünyayla kurduğu ve yok ettiği ilişkileri ortaya koymaktadır. Günümüzde, insanların ve diğer hayvanların varlığı artık kutsal kitapların "kıyamet veya kurtuluş" alegorilerinde (Haraway 2016, 1) değil, tarihsel olarak yerleşik zaman-mekânlarda (Bawaka Country 2019) sorgulanmaktadır (Trisos et al. 2020). Bu nedenle, XR'nin eylemi, insan toplumlarının gezegensel krize nasıl tepki vereceğini veya insan türünün, diğer birçok türle birlikte, artık var olmayan bir müzenin parçası olup olmayacağını sorgulayan Doğa Tarihi Müzesi'nde çok uygun bir yerde yer almaktadır.

XR tarafından anılan, etkili bir şekilde organize olamama ve kaynakları paylaşamama durumu, Félix Guattari'nin 1989 tarihli önemli eseri The Three Ecologies'de ortaya attığı "rahatsız edici paradoksu" akla getiriyor: Nereye bakarsak bakalım, aynı rahatsız edici paradoksla karşılaşılıyor: bir yandan, baskın ekolojik sorunları çözme ve gezegenin yüzeyinde toplumsal açıdan yararlı faaliyetleri yeniden başlatma potansiyeline sahip yeni tekno-bilimsel araçların sürekli gelişimi; diğer yandan, örgütlü toplumsal

güçlerin ve oluşturulmuş öznel oluşumların bu kaynakları ele geçirip işler hale getirememesi. ([1989] 2000, 22)

The Three Ecologies ile XR'nin doğaçlama sergisi arasında geçen otuz yıl içinde, bu rahatsız edici paradoks daha da yoğunlaşarak, dünyayı pandemiler (IPBES 2020), seller (Brunner et al. 2021), orman yangınları (Sullivan et al. 2022), buzların erimesi (Boers & Rypdal 2021), mahsul kıtlığı (Gaupp ve ark. 2019), türlerin

çöküş (Song ve ark. 2021) ve 2° C'nin üzerinde ısınmanın kaçınılmaz olduğu görünen gelecek (Meinshausen ve ark. 2022). Bu korkunç gelecek karşısında, kurumsal ve siyasi aktörler, inkâr, dezenformasyon ve geciktirme taktikleri ile sağduyulu azaltma ve uyum politikalarına direnmeye devam etmektedir (Stoddard ve ark. 2021, Wentz & Franta 2022). Bu nedenle, en kötü tahminleri önlemek için yeterli teknolojik kapasite mevcut olmasına rağmen (Way 2022, Minnesma 2019), kurtarıcı teknolojik gelecekler ve kıyametçi toplumsal hayaller, bizi gözlerimizi açarak uçurumun kenarına sürüklemeye devam ediyor.

Aktivistler sık sık "başka bir dünya mümkün!" sloganını atarlar. Mevcut bilimsel konsensüse göre, başka bir dünya gerçekten kaçınılmazdır. İklim kaosunun bir sonucu olarak toplumun çöküşü riskleri bilimsel tartışmalarda hala hafife alınsa da (Kemp ve ark. 2022; Servigne ve ark. [2018] 2021), iklim biliminin sağladığı kesinlik, Holosen iklim ve ekolojik sistemlerinin zincirleme çöküşüdür (Armstrong Mckay ve ark. 2022). Bu ne kadar korkutucu olsa da, Holosen Dünya sistemlerinin çöküşünü ortak bir jeo-sosyal durum olarak ele almak (Yusoff 2018, 25), çağımız için verimli ve kapsayıcı bir çerçeve sağlayabilir (Julien 2022). Hem bir çıkmaz hem de bir bakış açısı olarak Holosen çöküşü,

iklim ve ekolojik krizin farklı etkilerini ön plana çıkararak, herkesi dengesiz ve belirsiz şekillerde, düzensiz bir manzara oluşturmaya dahil eder.

Yerel güç dengesizliklerinin birleşmesi, eşitsiz kırılmalıkların yaratılması ve risklerin üretilmesi, küresel iklim bozulmasını gezegenden bedene kadar ölçekli kesişimsel faktörlerle birleştirerek, farklı bağlamlarda daha karmaşık sonuçlar ortaya çıkarır. (Sultana 2022, 5-6)

Holosen çöküşünün ortasında, Antroposen daha çok "bir dönemden çok bir sınır olayı" nı temsil eder (Haraway 2016, 100). Bu dönemde, büyüme, bireycilik ve kontrol gibi modern kozmolojiler, istikrarlı bir iklim ve gelişen biyosferin parçaları arasında çöküşe geçer ve liberal gök kubbenin (Mbembe 2019), sömürgeciliğin (Wekker 2016), köleleştirme (Ferdinand 2022) ve yaygın savaş (Grove 2019) gibi liberal gök kubbenin "gece tarafını" daha da belirgin hale getirir. Aynı zamanda, doğal-kültürel bir dünyaya geçmek, epistemolojik ve fiziksel dinamikler arasındaki ayrımı bulanıklaştırarak insani failliği altüst eder (Barad 2007).

Bu karmaşık sınır olayı, bir girişim deseni olarak, modernitenin kendi içine kapalı ufkunu ve eşsiz yıkıcı gücünü ön plana çıkarır. Antroposen anlatıları tarafından sürdürülenler de dahil olmak üzere, modern epistemik alışkanlıkları geride bırakmanın gerekliliğini vurgular (Yusoff 2018). Bruno Latour'un da işaret ettiği gibi, bu tür alışkanlıklar çevre hareketlerini bile tuzağa düşürmüştür: "50 yıllık yeşil militanlıkta sonra, insanlar ekonomi ile ekolojiyi, kalkınma talepleri ile doğanın taleplerini, sosyal adaletsizlik meselelerini ile canlı dünyanın faaliyetlerini karşı karşıya getirmeye devam ediyorlar" (2018, 46). Bu paradokstan kurtulmak, karşıtlık, düşmanlık ve saf ötekilik öncüllerinin ötesine geçmeyi gerektirir, çünkü bu öncüller modern siyasetin ikinci dereceden geri bildirimlerini sadece pekiştirir. Guattari, diğerleri arasında, bu

epistemik alışkanlıkların, duyusal ve akılcı, düşünce ve genişlik, gerçek ve hayali arasındaki karşıtlıklar gibi, çıkmaza giren dualistik çıkmazdaki dualizmlerden, örneğin duyulur ve anlaşılır, düşünce ve genişlik, gerçek ve hayali arasındaki karşıtlıklar gibi, [ki bunlar] aşkın, her şeye gücü yeten ve homojen örneklerine başvurmayı gerektirir: Tanrı, Varlık, Mutlak Ruh, Enerji, Anlamlandırıcı ... Aşkın değer, sarsılmaz, her zaman orada olan ve bu nedenle her zaman orada kalacak gibi görünür.
([1992] 1995, 103)

Modern alışkanlıklar, aşkın bir şekilde birbirine bağlı dualizmlerin nakaratına göre salınır ve geç modern tarihin büyük bir bölümünü karakterize eden muhtemel bir karşıtlık politikası kısır döngüsünü tetikler (bkz. ayrıca Schinkel & Van Reekum 2019). Bu nedenle, modern "yıkıcı veya zorunlu çözümler arasında seçim" (Bataille 1979, 86) Romalılar ve Filistinliler arasındaki hesaplaşmayı tekrarlamaktan başka bir şey yapamaz ve böylece "burada eleştirdiğimiz medeniyetin daha fazla üyesini yaratır" (Bateson [1972] 2000, 432). Bu nedenle, "kötü fikirlerin ekolojisi, tıpkı yabancı otların ekolojisi gibi" (2000, 489) olduğunu kabul etmek, çıkarlarımıza, ahlakımıza ve hatta hayatta kalmamıza aykırı olan tutumların tutarlılığını kavramak için gereklidir; aksi takdirde, bunların böyle kalması gerektiği varsayımını aşamayız.

Modern siyasetteki "rasyonalizasyon ve aşırılıklar"ın yükseliş ve çöküşüyle karşı karşıya kalan Michel Foucault, "bunların sıradan olması, var olmadıkları anlamına gelmez. Sıradan gerçeklerle yapmamız gereken şey, bunlarla bağlantılı olan spesifik ve belki de özgün sorunu keşfetmek ya da keşfetmeye çalışmaktır" (Foucault 1982, 779) demiştir. Analizin temeli olarak a priori nesneleştirmeyi almak yerine, güç ilişkilerini antagonistik ve dolayısıyla duyarlı stratejiler açısından analiz etmeyi önerdi. Daha sonra Isabelle Stengers,

Foucault'nun antagonistik stratejisini diyalogik bir taktiğe uyarlayarak bu söylemsel yaklaşımı konumlandırır. Herhangi bir uygulamaya yaklaşırken, ayrıştığı şekilde ele almayı, yani sınırlarını hissetmeyi, uygulayıcıların kendi soruları olmasa bile ilgili kabul edebilecekleri soruları denemeyi, onları harekete geçirip sınırı dışlarına karşı bir savunma haline getirecek aşığılayıcı sorular sormaktansa. (Stengers 2005, 184)

Stengers'in uygulama ekolojisi, tekniği ile birlikte ortaya çıktığı için taktiksel bir nitelik taşır. Ortaya çıkan ekoloji, bireyin artık sistemin genel koşullarını, sınırlarını veya denge durumlarını sabitleyemediği ölçüde "kozmpolitiktir" (Stengers 2010) ve böylece bilimsel olmayan (ve aslında insan ötesi) epistemik uygulamalara kapı açar. Stengers, ilişkisel ekolojideki tarafgirliklerini kabul ederek, sınır oluşturmayı - antagonistik stratejiler ve dualistik çıkmazlar dahil- ortaya çıkan, toplanamayan bir bütün içinde kısmi uygulamalar olarak konumlandırmak için üretken bir yöntem sunar.

Bu yaklaşım, karşıt toplamların beslediği bir sistem kurmak yerine, ekolojisini oluşturan sonlu, canlı uygulamalardan doğar. Üretken kapasitesi, "sonluluk ... kişinin bir kayıp, eksiklik, sakatlık veya hadım edilme olarak kabullenerek katlandığı bir şey değildir. Aksine, sonluluk varoluşsal bir onay ve bağlılık gerektirir" (Guattari [1985] 1996, 181). Bu tür bağlılıklar, canlılar dünyasında paylaşılır ve "varoluşsal Toprakların orada olmasının geri dönüşsüzlüğünde" (Guattari 1992, 28) somutlaşır; etki gücü, aşkın çıkmazlara bağlı olmayan, aksine belirli çevresel etkileşimlerden ortaya çıkan canlı süreçlerin duygusal oluşumlarıdır. Bu etkileşimler sadece duygusal olmakla kalmaz, aynı zamanda "kendisi öznel olan bir ötekiliğe bitişik veya sınırlayıcı bir ilişki içinde" oldukları anlamında öz-referanslıdır (1992, 9; vurgu eklenmiştir).

Varoluşsal alanlarda yakalanan dünyayı şekillendirme öznel niteliği, bozulmaya karşı direniş ile varoluşsal taahhütlerin savunulmasının birbirini tamamlayıcı niteliğini gösterir ve düşmanca dualizmin ikinci dereceden geri bildirim döngülerini atlayan diyaloglu bir etkileşim için bir fırsat yaratır. Varoluşsal taahhütleri vurgulayan bir uygulama ekolojisi, modernist direnişi, öz-referanslı çevresel angajmanların olumlu terimleriyle anlamak için bir yaklaşım sunar. Epistemik ve öznel bileşenleri bir araya getiren bu tür bir direniş, "sonsuz çeşitlilikteki ritimler ve nakaratlar aracılığıyla varoluşun temel dayanağı olarak işlev gören tekrarlar" olarak okunabilir (Guattari [1992] 1995, 26). Bu nedenle, modernist direnişi, canlı taahhütlerini amorf veya görünürde kendi içinde çelişkili hale getirme pahasına rasyonel olarak tutarlı bir nesnellığe indirgemeyi amaçlamak yerine (bkz. Toscano 2017), aşağıda ekomodernizm ve ekofaşizmin olumlu boyutları, Holosen çöküşüyle etkileşim ilişkilerinde ortaya çıktıkları ve geri beslendikleri şekilde izlenecektir.

Ortak Bir Modernite: Ekomodernizm

2007 yılında kurulduğundan bu yana, Kaliforniya'nın Oakland kentindeki Breakthrough Enstitüsü, ekomodernizmin ifade edilmesinde öncü bir rol oynamıştır. Birçok tartışmaya konu olan (Thacker 2014) enstitü, canlılar dünyasında insanın üstünlüğünü savunmaktadır: "Ekolojik canlılığın insan refahından kaynaklandığına inanıyoruz, tersi değil" (Breakthrough Institute 2022). Diğerlerinin çabalarıyla birlikte (bkz. Fresco 2014), ekomodernizm, modernliğin temel öncülünü, yani çevreden bağımsız ilerlemeyi yineleyerek iklim ve ekolojik bozulmalara yanıt veren ayrı bir söylem haline gelmiştir.

Ekolojik çağa uyarlanmış modernliğin bir uzantısı olan ekomodernizm, geç kapitalist inovasyon ve tasarım odaklı düşünceyle reform yapma fikirleriyle uyumlu olarak, dünya çapında mantıklı teknokratlar ve merkezci politikacıların tercih ettiği bir söylem haline gelmiştir. Böylece, ekomodernistler "modernist mantığı ve reform temelli girişimleri benimser, ancak evrensel çözümleri reddeder ve bunun yerine yerel malzemeleri ve cinsiyet/kültür duyarlı fikirleri kullanır" (Benson & Fine 2011, 166). Yaşamı bir tasarım nesnesi olarak gören ekomodernist anlayışa göre, "yerel malzemeler" dış bir aktörün müdahalelerine maruz kalır. Bu ayrılık söylemine göre, Breakthrough'un Ekomodernist Manifestosu şunları onaylar

insanlığın çevre üzerindeki etkisini azaltarak doğaya daha fazla yer açması gerektiği şeklindeki uzun süredir var olan bir çevre ideali varken, diğer yandan insan toplumlarının ekonomik ve ekolojik çöküşü önlemek için doğa ile uyum içinde olması gerektiği şeklindeki bir başka ideali reddediyoruz. (Asafu-Adjaye ve ark. 2015, 6)

Doğa-kültür ayrımını vurgulayan ekomodernistler, gözlemciden ayrı, sınırları belirlenmiş, bilinebilir bütünlükleri tercih ederek sosyo-ekolojik karmaşıklığı reddederler. Bu ayrımla, kontrol temelli ve reform odaklı umutlu bir pragmatizm, çevre ilişkilerini "yönetmek ve yenilik yapmak" için mümkün hale gelir. Breakthrough Institute ile yaptığı söyleşide Bruno Latour, bu yaklaşımın getirdiği pratik zorlukları vurgular:

"Doğal" olan ile "doğal olmayan" olan arasında ayırım yapmanın yararlı olduğu tek bir durum bile yoktur. Bu, eşcinsel evlilikler, organik gıdalar, kürtaj, sekoya ağaçlarının korunması, kuraklıkla mücadele vb. için işe yaramaz. İkiz kardeşi "kültür"den izole edilmiş "doğa", Batı antropolojisinin bir hayaleti. (Latour 2015, 221)

Latour, bilimsel araştırmanın pratikte sınırların kendiliğinden ortaya çıkan olaylar olmadığını kabul etmesi gerektiğini göstermektedir. Antropojenik iklim değişikliğinin kanıt gücü, insanlık ile canlılar dünyası arasındaki önsel ayrımı çürütmekte ve görünürdeki bölünmenin ötesinde sayısız yol çizmektedir. Yine de, ekomodern yapı, çevresel ayrıma yönelik bu riskli taahhüt üzerinde dengede durmaktadır. Bu belirsiz "Batı antropolojisinin hayaleti"ni (bkz. Foucault [1964] 2008, 117-118) ve onun sürekli tekrarlanan ayrılık söylemini motive eden olanaklar ve taahhütler nelerdir?

Bu doğa-kültür ayrımının öz-referanslı değerini konumlandırmak için, sınırlarının bir uygulama ekolojisi içindeki ilişkiler olarak anlaşılması gerekir. Bu, kendi içine kapalı ekomodern ufkun ötesinde bir çevre sorusunu gündeme getirir. Cary Wolfe, bu tür diyaloglu sınır çalışması için ekolojik bir şema sunar; burada

biyolojik veya ekolojik bir alt tabaka meselesi değil, sistem/çevre ilişkisinin, kendilerinden kat kat daha karmaşık bir ortamda bulunan sistemler tarafından stabilize edilip yönetildiği biçimleri ve süreçleri düşünme meselesidir. (Wolfe 2018, 218)

Wolfe'un ikinci dereceden sibernetiği, ekomodernizmin sınırını "ötekiliği ... öznel kılan" (Guattari 1992, 9) varoluşsal bir alan olarak anlamamızı sağlar. Wolfe'un savunduğu gibi, çevresel ilişkilerin kendi kendini yapılandırıcı niteliği, tanım gereği çevremizin onu kaydetme kapasitemizi aştığı gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Yapısal olarak aşırı ve dolayısıyla durumsal olan bu çevre ilişkisi, ekomodernist söylemde temel bir unsurdur ve daha sonra bastırılır. İlk olarak, doğa ve kültürün ayrılığı savunulur, çevresel aşırılık önlenir ve insancıl kontrol vaat edilir. Uygulamaların ekolojisi içinde sınırların konumlanmasının diyalogsal olarak tanınmasının aksine, bu ayrılık hareketi kendi temeli olarak

sunulur ve "gözlemlenmeden gözlemleyen" (Castro-Gómez 2021, 8) dış gözlemci için zımni bir platform sağlar. A priori bir bütünlük öne sürerek, doğa-kültür ayrımı gözlemcinin (artık tarafsız olan) rolünü bulanıklaştırır ve onun çevresinden kendi kendine referans döngüsünü etkili bir şekilde kapatır. Bu kapanış, "Batı antropolojisinin hayaleti"ni (Latour 2015, 221) yerleştirir, yani (artık ayrı olan) doğal alemle bir izleme ve kontrol ilişkisi kuran, ortadan kaybolan bir gözlemci. Böylece, ekomodernizmin doğa-kültür ayrımına ısrarla bağlı kalması, kapalı bir sistemde çevresel aşırılıkları kontrol altına almaya hizmet eder, ancak bunu, çevreyi yalnızca insan tarafından, insanla ve insan için kısıtlandığı ölçüde kaydedebilme pahasına yapar: "İyi bir Antroposen, insanların artan sosyal, ekonomik ve teknolojik güçlerini, insanların yaşamını iyileştirmek, iklimi istikrara kavuşturmak ve doğal dünyayı korumak için kullanmalarını gerektirir" (Asafu-Adjaye ve ark. 2015, 6). Görünüşte zararsız olan "iyi bir Antroposen" vaadi, genişleyen etki alanı yönetilebilir bir sistemi sürdürebilen tarafsız bir gözlemci konumunu benimseyerek Holosen çöküşünün aşırılıklarını geçici olarak erteler.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında 2015 yılında Paris'te imzalanan iklim anlaşması

İklim değişikliği, doğa-kültür ayrımının çöküşüne karşı ekomodern direnişin belki de en üst düzeydeki ifadesidir ve çağdaş iklim politikalarında yaygınlığını göstermektedir. Anlaşma, kendi potansiyel çöküşüyle karşı karşıya kalan küresel bir konsensüs çerçevesi sunarak, çevresel kontrolü "sürdüren" altın yaldızlı bir modernite vizyonunu yinelemektedir. Anlaşma, iklim değişikliğindeki değişimi, sınırlı ve kademeli sera gazı emisyonları azaltımları açısından, sorunlu bir şimdiden güvenli bir geleceğe uzanan düzgün bir zaman-mekan içine yerleştirmektedir. Anlaşma, 2050 yılına kadar önceden belirlenmiş

hedeflere ulaşarak aşırılığın olmayacağını garanti etmektedir. Bu net sıfır yörüngeleri, birçokları için güvenli bir geleceğin olasılığını çok aşan bir sıcaklık sınırına ulaşmak için (IPCC 2018), şüpheli sosyo- ekolojik modelleme uygulamalarına (Stern et al. 2022) dayanan sahte bir kesinlik hissi vermektedir. Bu zayıf bir şekilde kısıtlanmış on yıllık faz uzayı, optimizasyona olanak tanıyarak, çevreden sürekli ayrılmayı gerektirirken, kontrolün devam edeceğini vaat etmektedir. Bu, geçişin paraya çevrilebilir maliyetlerine dar bir odaklanma lehine, 1,5 °C'nin üzerindeki bir dünyanın maliyetlerinin "haksız basitleştirilmesi veya ihmal edilmesi"ni içerir (Köberle ve ark. 2021), henüz gerçekleştirilmemiş teknolojik kapasitelerle garanti edilen bir geçiş (Izikowitz 2021). Genel "karbon yakalama ve depolama" cihazları, fiziksel ve varoluşsal bozulmayı kelimenin tam anlamıyla emerek, doğa-kültür ayrımını salt ilhamla sürdürmeyi vaat ediyor. Dikkat çekici bir şekilde, önerilen bu teknolojik çözümler tarihsel olarak hedef belirlemeyle öz-referanslı bir ilişki sürdürmektedir. McLaren ve Markusson, 1992 Rio anlaşmalarından bu yana "teknolojik vaatlerin iklim siyaseti ve politikası tarafından ortaya çıkarıldığını" göstermektedir (2020). Bu vaatler, "hedefleri ve diğer politikaları şekillendiren modelleme uygulamalarının geliştirilmesi ve bunları gerçekleştirmek için gerekli olan hayal edilen teknolojiler aracılığıyla" "dönüştürücü sosyal ve ekonomik değişimi tekrar tekrar önleyen sürekli bir döngü" içinde aracılık edilmektedir (2020, 1-2). Bu döngünün en son örneği olan Paris iklim anlaşmaları, yeni iklim rejiminde ekomodernizmin yaygınlığını ve yalnızca eski rejimin kontrol alanı içinde "göründüğü" ölçüde tanınan çevre üzerinde hakimiyet kurma iddiasının etkinliğini göstermektedir.

On yıllık hedef belirleme, jeopolitik "taahhüt ve unutmama" döngülerini tetikleyerek, modernliğin vaadini örneklemektedir: aşırılıklardan arınmış bir dünya her zaman bir adım ötededir. Bu erteleme mantığı, doğa ve kültürün

ayrılmasına dayanır ve bu da ekomodernizmin gezegenin geleceğini bugünün sürdürülebilirliği ile sınırlamasına olanak tanır. Bu sürdürülebilirlik, paradoksal bir şekilde, ancak mümkün kıldığı söylenen geleceğin bir parçası olarak gerçekleşen teknolojik yeniliklerle garanti altına alınır. Geleceğin bugünü mümkün kıldığı bu biraz garip öneri, öneriyi yapan kurumların devam eden üstünlüğünü dolaylı olarak varsayar. Bu şekilde ekomodernizm, "saat ibresinin daireler çizerek dönmesinin pek bir önemi yoktur, çünkü bunlar ilerleme denen tek bir yolda ilerleyen tekerleklermiş gibi düşünülür ve öyle davranılır" (Wildcat, Barad 2018, 60'tan alıntı) şeklinde, kendine özgü bir zaman algısını yeniden teyit eder. İlerleme yolunda, bu ajanslar zamanın vektörü haline gelir ve giderek kaotikleşen bir çevre üzerinde sürekli bir tekno-bilimsel hakimiyet kurarlar. Karen Barad, bu mekanik zaman-mekânın yinelemeli olduğunu ve her aralıkta yeni bir şimdiki zaman-gelecek ikilemi kurduğunu hatırlatır.

Walter Benjamin bunu "homojen boş zaman" olarak adlandırır. İster öngörülen bir geleceğe, ister bireysel bir olaya, ister periyodik olarak tekrarlanan bir olguya göre ayarlanmış olsun, zaman, birbirinden ayrı anların ardışıklığına uyumludur; burada an, zamanın en ince dilimi olarak anlaşılır ve her bir ardışık an, ondan önceki anın yerini alır

Bu, kapitalizm, sömürgecilik ve militarizmin zamanıdır. (Brad 2018, 60) Gözlemlenmeyen bir gözlemci tarafından yerleştirilen bu deterministik zaman anlayışı, geleceği, her biri öncülünü silip geçen, ayrık ve bilinebilir bütünlerin doğrusal bir ardışıklığı olarak sunar. Bu geleneğin mirasçısı olan ekomodernizm, fazlalık zamanın kontrol altına alınacağını defalarca vaat edebilir (ve unutulabilir).

Modern kontrol zaman-mekânını sürdürmek, hatta "iyi Antroposen" olarak yinelemek, herkesin geleceğine belirli, toplamcı bir zaman-mekân yansıtır. Bawaka Country (2020, 298) de belirttiği gibi, bu "çoğulluğu inkar eder ve insan dışı anlayışları ve deneyimleri küçümser veya görünmez kılar":

Yerli akademisyenler ve yerli kozmolojilerle çalışan kişiler, uzun zamandır zaman ve mekan gibi kavramların çoğulluğunu ve ontolojik konumunu, ayrıca hava durumu, rüzgar, kar ve mevsimler gibi varlıkların ve oluşumların zamanı, mekanı, benliği ve kültürü şekillendirmedeki önemini vurgulamaktadırlar - ve bunun tersi de geçerlidir. (2020, 298)

Tarihsel olarak, ilerici zamanın diğer kozmolojilerle ölçülemezliği, diğer kozmolojileri modernitenin geçmişine iterek ele alınmıştır; böylece, yüzyıllar süren sömürgecilik boyunca "insanların sessizce düzenlenmesi" (Wekker 2016, 63) dayatılmıştır (Castro-Gómez 2021, 22-23). Bugün, bu sessiz düzen ekomodernizm tarafından yeniden üretilmektedir. Ekonomik ortodoksluk ve yönetim teknikleriyle yakından uyumlu olan ekomodernizm, kapsamlı kurumsal lobcilik (Franta 2021) ile desteklenen ve giderek genişleyen "fedakarlık bölgeleri"ni (Andreucci & Zografos 2022) onaylayan "dar tekno-ekonomik zihniyetleri ve kontrol ideolojilerini" (Stoddard et al. 2022, 1) temellendirmektedir. Böylece iklimsel tekno-optimizm, "iklimin sunulma ve anlaşılma biçiminde evrenselleştirme ve Avrupamerkezciliği, sömürgeci bilim ve bakış açısı, Avrupamerkezci ve Diğer alanlarda insan ve insan dışı yaşam ve sistemlerin farklı değerlemesi"ni sürdürmektedir (Sultana 2022, 8).

Ekomodernizmin gizli cazibesi, sömürgeci şiddetin insanlık dışı zaman-mekânına katılımını gizlemesinde yatmaktadır. Bu gizleme, ortadan kaybolan gözlemci, Batı antropolojisinin hayaleti konumuna yerleşerek sağlanır. Bu yerleşim, ekomodern olanakların, şiddet ve dışlamanın sonucu

olduğunu kabul etme bedeli ödemedi, Azınlık Dünyasının siyasi ve kültürel liberalizminin bir parçası olarak yaygın bir şekilde yararlanılmasına olanak tanır. Aşırılıktan uzak, kendi içine kapalı bu zaman ajansları, Holosen çöküşüyle sert bir şekilde bozulur ve ekomodernistler, belirli bir insanlığın olanaklarını sürdürmek için, politikayı giderek daha fazla Elysian geleceğe erteleyerek, fütüristik tekno-ajansları savunmalarını iki katına çıkarırlar.

Ortak Bir Modernite: Ekofaşizm

Ekomodernizmle karşılaştırıldığında, ekofaşizm çevresel bozulmaya çok daha içgüdüsel tepkiler vermektedir. Aşırı sağ ve iklim inkârcı pozisyonların birleşimi olan ekofaşizm, burada yerlileşme, yabancı düşmanlığı ve ekolojik kaygı temaları etrafında Holosen çöküşüne karşı ortaya çıkan bir tepki olarak ele alınmaktadır. Ekofaşizm, politika manifestoları etrafında toplanmaz ve küresel iklim anlaşmalarıyla onaylanmaz. Henüz gelişmekte olan tutarlılığı rasyonel değil, duygusal olup, genellikle kutuplaşma olarak nitelendirilen geri bildirimlerle ortaya çıkar (Roberts 2021) ve demagoglar tarafından teşvik edilmektedir (Citton [2014] 2017, 53). Harriët Bergman'ın belirttiği gibi, "ekofaşizm, hem faşizm çalışmaları hem de çevre çalışmaları içinde yeterince incelenmemiş bir konudur" (Bergman 2022, 3) ve "maddi haklardan mahrum bırakılmanın birini siyasallaştırabileceği gibi, çevresel bozulma ve aşırı hava olayları da bunu yapabilir" (2022, 3) diye savunmaktadır.

Georges Bataille'ye göre, faşizm, faydacı toplumsal düzenleri önceliklendiren "homojenleştirici" dürtüler ile egemen, özellikle "kraliyet" gücünün radikal

"heterojenliği" arasındaki duygusal ilişkiler olarak anlaşılabilir (Bataille 1979, 75-76). Soru, ekofaşizmin modernitenin zaman-mekânında nasıl yer aldığıdır - Holosen çöküşü karşısında, belirli, genellikle sert ifadelerle hangi "kraliyet gücü"nü kabul gördüğüdür. Açıkça görülüyor ki, ekofaşizmin bağlılığı, ekomodernitenin ışıltılı teknolojik kurumlarına değildir. Bu tür elit politikalar, küresel olarak yönetilen ilerlemenin maddi ve kavramsal olanaklarından dışlanan (veya dışlanmaktan korkan) kişiler için ya erişilemez ya da şüphelidir. Onların politikası, uçuruma daha yakındır; modernitenin homojen, aynı zamanını, teknolojiyi umutla kavrayan bir otorite aracılığıyla değil, kendi bölgesini acı bir şekilde koruyan ırksal bir otorite aracılığıyla yaşar.

Eko-faşizmin ortaya çıkışı üzerine son zamanlarda yapılan yorumlar, ekolojik hareketlerin Alman milliyetçi ve Nazi hareketleriyle tarihsel bağlantılarına atıfta bulunmaktadır. Biehl ve Staudenmaier'in belirttiği gibi, doğal dünyaya mistik bağlılıklar tarihsel olarak, modernliğin vaat ettiği geleceğe karşı çıkmak için olumlu, yerli bir öz sağlamıştır:

'Ekoloji' ve doğal dünyaya yönelik mistik bir saygı, Alman milliyetçiliği için yeni bir kavram değildir ... 1920'lerin völkisch hareketi, modern materyalizm, şehircilik, rasyonalizm ve bilimi yapay ve kötü, bu 'öz'e yabancı olarak görmüştür (1996, 21).

Bu tür özelleştirilmiş düşmanlık - 'doğal' adına yabancıya karşı çıkmak - dualist çıkmazların modern paradoksu içinde rahatça bir anti-modernite oluşturur. Bu yerli romantizm bugün yine gündemde, akademisyenler çağdaş aşırı sağcı topluluklar ve politikacılar arasında doğallaştırılmış kapatma eğilimleri tespit ediyorlar. Roberts ve Moore'un tanımladığı gibi, bu "aşırı sağ ekolojizm", "doğal sistemlerde ve bu sistemler aracılığıyla ırksal hiyerarşiler üretmek veya yeniden üretmek için her türlü çok çeşitli girişimleri"

barındırmaktadır (2022, 13). Yerli ve çevresel motiflerin kesişim noktaları, aşırı sağ ve iklim inkârcı pozisyonların bağlantılarını beyazlığın ajansları açısından ele alan Andreas Malm ve Zetkin kolektifi tarafından da tespit edilmektedir: "aşırı sağın iklim karşıtı politikası ... beyazlar adına konuşma gücüne sahiptir ve bu açıklanmalıdır" (Malm 2021, 322).

W.E.B. Du Bois'e göre beyazlık, "sonsuz kadar Dünya'nın sahibi olmak" ile tanımlanır ([1920] 2016, 18). Alman aşırı sağcı parti AfD'nin madencilik topluluklarının gerilemesine karşı düzenlediği bir protesto sırasında, destekçiler varoluşsal ve fiziksel topraklar arasındaki ilişkiyi özlü bir şekilde ifade ederek "Bin yıl daha kömür çıkaracağız" yazılı pankartlar taşıdılar.¹ Fiziksel toprağı, dünyayı şekillendirme konusunda kendi kendine referans niteliğinde bir temel olarak onaylamak, beyazların "sonsuz kadar" etki gücünü garanti altına almayı vaat eder. Bu anlamda, ekofaşizm, Kathryn Yusoff'un "jeososyal oluşumlar" (Yusoff 2018, 25) olarak adlandırdığı derin kolonyal mirastan yararlanarak, çevresel aşırılıklar karşısında beyazların etki gücünün meşruiyetini savunur. Yusoff,

Beyazlığın kurumlarını modern zaman-mekânın homojenliği içinde konumlandırmanın önemi: "Beyaz Jeolojinin gelecek zaman kipinde, jeolojik uygulamalarda şiddetin nerede yer aldığı ve onun tanınma biçimleri (jeolojik 'olay' ve öznel izler olarak) üzerinde düşünmek zorundayız" (Yusoff 2018, 26).

Temel bir modern jeososyal oluşum olarak Beyaz Jeoloji, "geçmişin asla bitmediğini" (Barad 2007, ix), ancak şimdiki zamanın toprağına ve öznelliğine karıştığını gösterir. Sömürge modernitesi, Beyazlığı "mülkiyet ve mülklerin isimlendirilmesi" olarak konumlandırır.

"bazı sömürücü yöntemlerin, bölgesel ve öznel kayıtlarda mülksüzleştirme gerçekleştirmek için yapılandırıldığı ve uygulandığı" öznel ve fiziksel

manzaraların birleşimidir (Yusoff 2018, 7). Bu tür mülksüzleştirme, genellikle onu adlandıran kurumlara atıfta bulunulmadan uygulanır: "beyazlık, normal zamanlarda adını söylemez; aksine, beyazlar için normallığın kendisi olarak görünür" (Malm 2021, 61, bkz. ayrıca Wekker 2016). Dahası, bu kurumlar "yararlanıcıların bunu düşünmesine gerek kalmadan, günlük işlerini yaparken bundan faydalanabildiklerinde en iyi şekilde çalışır" (Malm 2021, 61). "İlk beyaz başkan"ı müjdeleyen Ta-Nehesi Coates, bu düzenlemenin kırılma gücünü vurgulayarak, "Trump'ın öncüllerinin, beyazlığın pasif gücüyle yüksek makamlara geldiklerini" belirtiyor. Bu kanlı miras, tüm olayların kontrolünü sağlayamasa da, çoğu için bir rüzgâr yaratabilir (2017). Yüzyıllar süren sömürgeci genişleme ve şiddetin umut ve umutsuzluğuyla şekillenen bu kanlı mirasın varlığı, kimlik siyasetinin mantığını tersine çevirir. Coates'in analizi, işaretlenmemiş kategorilerin aktif olarak sürdürülmesine dikkat çekerek, küresel Kuzey toplumları arasında beyaz zaman-mekâna yönelik yaygın bölgesel ve öznel bağılıklara ışık tutar.

Eko-faşist direnişin duygusal cesareti, beyazlığın kanlı mirasını açıkça sergilemesi, yok olan gözlemcinin iyi niyetli meşruiyetinden vazgeçmesi anlamında kendi kendini baltalayıcıdır. Ekomodern karşıtının aksine, iklim bozulmasına karşı ekofaşist direniş, jeosoyal oluşum olarak konumlanışıyla yüzleşir. Beyaz uzay-zamanın varoluşsal topraklarını savunmak için "kanlı miras"ın bu şekilde sergilenmesi önemlidir. Modern öznelliğin koordinatlarının bozulmasına bir yanıt olarak, Stuart Hall'un Kartezyen öznenin merkezden uzaklaştırılmasına (1995, 285-290) dayanarak Reza Negarestani'nin "büyük aşığılanma zinciri" (Negarestani 2011, 26) olarak tanımladığı şeyi akla getirir. Bu zincir, Batı'nın bastırılmış epistemolojik travmasının tarihi olarak okunabilir.

jeosentrik dünyanın yörüngesel altüst oluşu, Aristotelesçi özcülüğün Darwinci aşınması, insanın içsel sığınaklarının Freudcu özelleştirilmesi ve nörobilim, sentetik matematik ve birleşik astrobiyoloji himayesinde açık sentetik bir süreklilik adına ayrı dünyaların veya bilgi alanlarının kamulaştırılması. (2011, 26) Bu zincirine Holosen çöküşünün Beyaz zaman-mekânını istikrarsızlaştırmasını da eklemeyi öneririm. "Jeolojik 'olay' ve öznel izler" (Yusoff 2018, 26) olarak iklim ve ekolojik bozulmanın varoluşsal ve travmatik kopuşu, Beyazlığın epistemik ve maddi olanaklarını derinden etkiler. Bu bozulma karşısında, ekofaşizm epistemik masumiyetini (Wekker 2016) bir kenara bırakır ve "kraliyet gücünü" (Bataille 1979, 75-76) ortaya koyarak "dünyanın mülkiyeti" (Du Bois [1920] 2016, 18) üzerinde ırksal ve duygusal bir hak iddia eder. Eko-faşizmin sıfır noktası platformundan ayrılması, bir dönüm noktasını ön plana çıkarır.

Beyaz zaman-mekânın kimlik politikası - ekomodernizm, bu travmatik karşılaşmayı teknolojik çözümlerle düzeltilebilecek bir geleceğe erteleyerek bu noktayı uzak tutmaktadır. Bununla yüzleşen ekofaşist direniş, travmatik bir eşiği aşarak, modernliğin üretici koşulu olarak kendini tamamen kapatmayı ve bununla birlikte, genellikle sınır deneyimi olarak örtük olan ötekiliğin şiddetli bir şekilde reddedilmesini tamamen benimsemiş görünmektedir.

Hem ekomodernizm hem de ekofaşizm, Holosen çöküşünün travmatik merkezden uzaklaşmasına direnir, ancak epistemik taktikleri (siyasetin ertelenmesi, ötekiliğin reddi) sıfır noktasının görünürlük/görünmezlik durumunu kendi lehlerine kullanma biçimlerine göre farklılık gösterir. Beyaz zaman-mekânın epistemik olanaklarını kabul eden ekofaşizm, ekomodernizmin yalnızca dolaylı olarak savunduğu taahhütleri açıkça dile getirir. Bu kabul, modernist direnişin bozulmaya karşı antagonistik geri

bildirimini, olanakların savunulması, uygulamaların ekolojisinde olumlu bir konum olarak ele alarak, atlatmanın bir yolunu açar. Değişen çevre ilişkilerinin çok yönlü travması içinde, ekofaşizm, kendini kapatmanın dönüm noktalarını tetiklemeden, modern zaman-mekâna varoluşsal taahhütleri merkezden uzaklaştırmanın politik zorluğunu gösterir.

Gizli ya da görünür, erteleme ya da reddetme yoluyla, Batı antropolojisinin hayaletleri, önsel bir çevresel ayrımı savunarak, daha geniş bir çevrenin parçası haline gelme girişimlerine direnir. Bu kapanma hayaletini reddetmek ya da ona karşı çıkmak, modern paradoksları tetikler. Bu direnişi aşmanın yolu, kendini kapatma meselesini çevresel hale getirmektir. Kendini kapatmanın kapsamını diyalog taktiği olarak diğer çevresel etkileşimlere genişleterek, Beyaz zaman-mekânın sıfır noktası olan olanaklar, yeni bir stratejiyle "başarılı" olduğu anlamında tamamen yerini almaz, ancak pratiklerin ekolojisinin bir parçası olarak diğer duygusal etkileşimlerle taktiksel (diplomatik) bir temelde yan yana getirilir. Bu, makalenin başında performatif a priori tarafından belirtilen şeyi yineler: bir uygulama ekolojisi her zaman aynı anda taktiksel ve analitiktir ve hızla değişen bir dünyada karşılıklı uyumun bir biçimi olarak, benlik ve çevrenin ölçülebilirliği konusunda süregelen bir soruyu gündeme getirir. "Uygulayıcıların kendi soruları olmasa bile, ilgili kabul edebilecekleri sorularla deney yapmak" (Stengers 2005, 184), potansiyel olarak "konuyu değiştirmek" anlamına gelir ve bu sorular, dikkati merkezden çevresine kaydırarak ortaya çıkabilir.

Sonuç: Yaşamın Siyaseti

Holosen iklim ve ekolojik sistemlerinin çöküşünün baskısı altında, yeni bir iklim rejimi ortaya çıkmaktadır. Bu "Antroposen sınır olayı"nda (Haraway 2016,

100), çevre "artık insan eyleminin ortamı veya arka planı değildir ... çünkü bu eyleme katılmaktadır" (Latour 2018, 40-42). Artık aktif olan çevre, zihinsel ve epistemik manzaraları yeni siyasi çekişmelere dahil ediyor ve bunların arasında modernist direniş, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve uyum çabalarıyla bağdaşmazlığı nedeniyle özellikle endişe vericidir. Çevresel müdahaleye direnen ekomodernizm ve ekofaşizm, ırksal olarak işaretlenmiş, kendi içine kapalı bir zaman-mekânın olanaklarını savunmak için ortaya çıkmaktadır. Modernist direniş, Holosen çöküşünün maddi ve epistemolojik müdahalesine ve kendi konumlarına yönelik meydan okumalara karşı modernitenin antagonistik politikalarını yineleyerek çift yönlü bir geri bildirim mekanizması işler.

Guattari'nin de belirttiği gibi, "modern totalitarizm biçimlerine karşı bir mücadele, ancak bu makinenin sürekliliğini kabul etmeye hazırsak organize edilebilir" (Guattari [1973]).

2007, 162). Modernist direnişi bir savunma mekanizması olarak analiz ettiğimizde, ekomodern ve ekofaşist sıfır noktası taktiklerinin kökleri küresel Kuzey'in kültürel arşivinde belirginleşir (Wekker 2016). Modernist direniş olarak bu pozisyonların "birbirinden ayrılması" (Barad 2014), Malcolm Ferdinand'ın "modernitenin çifte kırılması" olarak adlandırdığı, "dünyanın sömürge tarihini çevre tarihinden ayıran" ([2019] 2022, 6) olguyu açıklığa kavuşturur. Modernist direnişte bu kırılmaların kesişmesi, Beyaz zaman-mekânın kendini kapatmasını meşrulaştıran ve sakinlerine dünyanın "değerlendirilmesini" (2022, 6) kontrol etmek için "kraliyet" niteliğinde bir yetki sağlayan, geniş kapsamlı bir erteleme ve inkar ekolojisini birbirine bağlar.

Siyasi ekolojinin karşılaştığı zorluk, modernist direnişle, onun dualist çıkmazlara (Guattari [1992] 1995, 103) dayanan ve Batı antropolojisinin

hayaletine başvurmayı içeren antagonistik siyasetine taraf olmadan ilgilenmektir. Özellikle, karşılaştığımız paradoks, modernitenin sakinlerini "dünyanın bizden daha güçlü bir şekilde ilk hamleleri yaptığı üç oyunculu bir oyuna" (Serres 2013, 45) dahil etmekten, bu dünyevi aşırılık tam da onların sıfır noktası taahhütleri tarafından ertelenen ve reddedilen şeydir. Direniş ve savunmanın tamamlayıcı ilişkisini aşan varoluşsal bölgeler (Guattari 1992, 28), "kendilerinden katlanarak daha karmaşık" (Wolfe 2018, 218) ortamlara olan bağlılıkların kendiliğinden oluşan niteliğini aydınlatır. Isabelle Stengers, "Bu gerçekten de bir 'habitat' meselesidir" diye tahmin eder; burada uygulamalar, "ayrıştıkları, yani [sınırlarını] hissettikleri" şekilde ele alınması gereken çevresel taahhütler olarak anlaşılır (Stengers 2005, 184). Bu diyalog taktiğinden, geri dönüşü olmayan bir şekilde, uygulamaların ekolojisi ortaya çıkar. Ekofaşizmin gösterdiği gibi, bu yaklaşımın riski, onun tout court uygulanmasıdır; bu da, modern öz-kapana kısılmanın bir dönüm noktasını tetikleyebilecek travmatik bir merkezden uzaklaşmaya zorlar. Bu paradoksu aşmak, öz-kapalı olma ihtiyacını kabul ederken, aynı zamanda duygusal etkileşimlerin kapsamını genişletmek gibi bir incelik gerektirir. Dolayısıyla, uygulamaların ekolojisi, insan eylemlerinin artık katı bir zaman-mekan içinde öz-referanslı nesnelere olarak izole edilmediği bir siyaseti işaret eder. Aksine, bireyselleştirilmiş kapalı alanlar, daha geniş bir birlikte yaşama topolojisi içinde özgürleştirici ufuklar olarak konumlandırılır. Burada, modernist direnişin ekolojisi, bir yaşam siyasetine açılır.

Bu makalede ayrıntılı olarak ele alınan öneri, bu nedenle yaşam politikası yürütmektir. Yüksek riskli iklim oyunları (Kemp ve diğerleri 2022, Bhowmik ve diğerleri 2022) arasında, bu, modernite siyasetini "ekolojikleştirmek" (Julien 2021) için bir uygulama ekolojisini takip etmeyi gerektirir; bu, modernitenin dualist çıkmazlarının taktiksel olarak karşılıklı hayatta kalma ve belki de

gelişme sorunlarıyla örtülmesi anlamına gelir. Bu, Benjamin Bratton'ın "pozitif biyopolitika" (2021, 250) önerisinin bir varyasyonudur ve belki de Amitav Gosh ile birlikte, siyasi alanın pratik yeniden örgütlenmesinde yaşamın maddi boyutunu vurgulamak için canlılığın mikro-siyaseti (2021, 232) olarak tanımlanabilir. Siyasi ilişkilere, yaşam pratiklerine dayanan, kendini yapılandıran maddi, epistemolojik ve etik angajmanlar olarak yaklaşan bu yaşam dünyaları ifadeleri, herhangi bir evrensel ızgaradan önce gelir ve onu geçersiz kılar. Bu tür sıfır noktası sınır koşullarını daha geniş bir çevresel alanda konumlandırmanın ustaca uygulamasıyla, düşmanca siyaset "moderniteden arındırılabilir" ve bu da modernitenin siyasetini tanımlayan dualist çıkmazların ötesine geçmemizi sağlar - sol ve sağ, emek ve sermaye, ekonomi ve ekoloji, kıyamet ve kurtuluş vb.

Çevresel etkileşimleriyle tanımlanan siyasi alanın kapsamı, eski Yunanca oikos (ev) kavramını akla getirir. Modern zaman-mekânın prototipi olan oikos'un sınır uygulaması, ekonomi ve ekolojiyi ortaya çıkarmış, bunlarla birlikte ikili modernliğin kırılması. Yaşam siyaseti, bu sınır uygulamasının çevresel mantığını tersine çevirerek, herhangi bir cevaba toplamcı bir üstünlük atfetme olasılığı olmaksızın, yaşanabilirlik konusunda geniş kapsamlı bir oikolojik soru ortaya atmaktadır. Şiddet içermeyen bir arada yaşama uygulamaları olarak yaşam politikaları, alanlarını "kozmpolitik" olarak düzenledikleri ölçüde (Stengers 2010), dünyayı şekillendiren uygulamaların çoğulluğunu oluştururlar; kozmolojik farklılığın ikinci dereceden ilkesine göre - burada farklılık şeylerden değil, şeylerle, bir arada yaşama adı verilen sürekli bir tamamlayıcılık oyununda yaratılır. Yerli kültürler, bu tür uygulamalar veya "varoluşsal ekolojiler" (Rose 2011, 2) açısından özellikle zengindir ve post-insan ajanslarını yönlendirmek için karmaşık akrabalık sistemleriyle/içinde çalışır

(Bawaka Country 2019). Daha geniş, karşılıklı bir ortamda özel karşılaşmalar olarak işaretlenen yaşam politikaları, farklı kozmolojileri kucaklayan ve "kaptan ne olacak?" (Wekker 2016, 168) sorusunun zamanla geri plana çekilmesini sağlayan "adalet köprüsü" (Ferdinand 2022, 235) oluşturur. Geriye kalan, hayatı ve karşılıklı refahı merkeze alan bir politikaya girişmektir; bu, özgürleştirici bir birlikte yaşama biçimlerini hissederek, çöküşün ortasında ortak yaşam dünyalarını savunurken duvarları ilişkilere dönüştürmektir.

Notlar

1 Andreas Malm tarafından 2020 Mart ayı başında Amsterdam Üniversitesi'nde düzenlenen Siyasi Ekoloji ustalık sınıfında aktarılmıştır.

Teşekkürler

2020 yılında ilk taslağı hazırlandığından beri bu metni benimle birlikte düşünerek katkıda bulunanlara teşekkür ederim: Joost de Bloois, Jeff Diamanti, Iris van der Tuin, Harriët Bergman ve Henk Oosterling.

Kaynakça

Julien, Christopher Felix. *A Political Ecology of Modernist Resistance: Turning the Tide on Ecomodernism and Ecofascism in the New Climatic Regime*. DOI:

<https://doi.org/10.21827/krisis.44.1.40119>

Andreucci, Diego ve Christos Zografos. 2022. "İyileştirme ve fedakarlık arasında: Ötekileştirme ve iklim değişikliğinin (biyo) politik ekolojisi." *Political Geography* 92: 1-11. Armstrong Mckay, David I. ve diğerleri. 2022. "1,5 °C'yi aşan C'yi aşmak, birçok iklim dönüm noktasını tetikleyebilir." *Science* 377.6611, eabn7950.

Asafu-Adjaye ve diğerleri. 2015. *Ekomodernist Manifesto*.

<http://www.ecomodernism.org/manifesto-english> Barad, Karen. 2007. *Evrenle Yarı Yolda Buluşmak: Kuantum Fiziği ve Madde ile Anlamın Karmaşıklığı*. Durham: Duke University Press.

2014. "Kırınımı Kırarak: Bir Araya Getirmek-Ayırmak." *Parallax* 20 (3): 168-187.

. 2018. "Sorunlu zamanlar ve hiçliğin ekolojileri: geri dönmek, yeniden hatırlamak ve hesaplanamaz olanla yüzleşmek." *New formations: a journal of culture/ theory/politics*, 92: 56-86.

Bataille, Georges. 1979. "Faşizmin Psikolojik Yapısı." Çeviren Carl R. Lovitt. *New German Critique*, 16: 64-87.

Bateson, Gregory. (1971) 2000. "Benlik'in Sibernetiği: Alkolizm Teorisi." *Steps to an Ecology of Mind*, 315-344. Chicago: Chicago University Yayınevi.

. (1972) 2000. "Bilinçli Amaç ve Doğa." *Steps to an Ecology of Mind*, 434-446. Chicago: Chicago Üniversitesi Yayınları. Bawaka Country, S. Suchet-Pearson, S. Wright, K. Lloyd, M. Tofa, J. Sweeney, L. Burarrwanga, R. Ganambarr, M. Ganambarr-Stubbs, B. Ganambarr ve D. Maymuru. 2019. "Gon Gurtha: Duruma göre birlikte oluşum olarak tepki yeteneklerini hayata geçirme." *Çevre ve Planlama D: Toplum ve Mekan* 37 (4): 682-702.

Bawaka Country, S. Wright, S. Suchet-Pearson, K. Lloyd, L. Burarrwanga, R. Ganambarr, M. Ganambarr-Stubbs, B. Ganambarr ve D. Maymuru. 2020. "Bulutların Toplanması: Şarkı

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

spiralleri aracılığıyla yerli halkların zaman ve iklim anlayışlarına dikkat çekmek." *Geoforum* 108: 295- 304.

Benson, E. ve P. Fine. 2011. "Sürdürülebilir Tasarım Eğitiminin Yeniden Düşünülmesi: Eko-Modernizm Örneği." *Tasarım İlkeleri ve Uygulamaları: Uluslararası Dergi* 4 (6): 163- 176.

Bergman, Harriët. 2022. "Yükselen Deniz Seviyeleri ve Doğru Dalga: 'Faşist Sürüklenmeyi' Mümkün Kılan İklim Değişikliği İletişiminin Analizi." *Krisis* 41 (2): 2-18.

Bhowmik, Avit, Mark S. McCaffrey ve Juliette Rooney Varga. 2022. "İklim son oyunundan iklim uzun oyununa." *Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri* 119.45, e2214975119.

Biehl, Janet ve Peter Staudenmaier. 1996. *Ekofaşizm: Alman Deneyiminden Alınacak Dersler.*

A logo for "Krisis" journal. The word "Krisis" is written in a large, bold, dark gray sans-serif font on a light gray background. To the right of "Krisis", in a smaller, dark gray sans-serif font, are the words "JOURNAL", "for contemporary", and "philosophy", stacked vertically.

Anarşist Kütüphanesi.

Boers, Niklas ve Martin Rypdal. 2021. "Kritik yavaşlama, batı Grönland'ın buz tabakası bir dönüm noktasına yaklaşıyor." *ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri*, 118(21):e2024192118.

Bratton, Benjamin. 2021. *Gerçekliğin İntikamı.* Londra: Verso. Breakthrough Institute. 2022. Misyonumuz. <https://thebreakthrough.org/about>

Brunner, M.I., D.L. Swain, R.R. Wood, et al. 2021. "Aşırılık eşiği, yağış aşırılıklarındaki değişikliklere karşı selin bölgesel tepkisini belirler." *Commun Earth Environ* 2: 173.

Castro-Gómez, Santiago. 2021. *Sıfır Noktası Kibri: On Sekizinci Yüzyıl Latin Amerika'sında Bilim, İrk ve Aydınlanma.* George Ciccariello-Maher ve Don T. Deere tarafından çevrilmiştir. Lanham: Rowman & Littlefield.

Citton, Yves. (2014) 2017. *Dikkatin Ekolojisi.* Çeviri: Barndaby Norman. Cambridge: Polity.

Coates, Ta- nehisi. 2017. İlk Beyaz Başkan. *The Atlantic* (Ekim).

[www.theatlantic.com/magazine/ archive/2017/10/the-first-white-president-ta-nehisi-coates/537909](http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/10/the-first-white-president-ta-nehisi-coates/537909)

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

- Deleuze, Gilles ve Félix Guattari. (1974) 2013. *Anti-Oedipus*. Robert Hurley, Mark Seem ve Helen R. Lane tarafından çevrilmiştir. Londra: Bloomsbury Academic.
- Du Bois, W.E.B. (1920) 2016. *Darkwater: Voices from Within the Veil*. Londra: Verso.
- Extinction Rebellion NYC. 2020. *Extinction Rebellion NYC, Yakında Soyü Tükenmek Üzere Olan Bir Türü Anmak İçin "Canlı Diorama" Oluşturdu* <https://www.xrebellion.nyc/news/at-the-american-museum-of-natural-history-extinction-rebellion-nyc-creates-a-living-diorama-commemorating-a-soon-to-be-extinct-species-homo-sapiens>
- Ferdinand, Malcolm. (2019) 2022. *Dekolonyal Ekoloji: Karayip Dünyasından Düşünmek*. Londra: Polity.
- Franta, Benjamin. 2021. "Ekonomiyi silah olarak kullanmak: Büyük petrol şirketleri, ekonomi danışmanları ve iklim politikasının ertelenmesi." *Çevre Politikası* 31 (4): 555- 575.
- Fresco, Louise. 2014. "Gıda ve tarımın geleceği hakkında bazı düşünceler." *Güney Afrika Bilim Dergisi* 110 (5/6): 1-2.
- Foucault, Michel. (1964) 2008. *Kant'ın Antropolojisine Giriş*. Robert Nigro ve Kate Briggs tarafından çevrilmiştir. Güney Pasadena: Semiotext(e).
- (1970) 1981. "Söylemin Düzeni." Çeviri: Ian McLeod.
- Robert Young, ed. *Metni Çözmek: Post-Yapısalcı Okuma Kitabı*, 48-78. Boston ve Londra: Routledge. 1982. "Özne ve Güç." Çeviri: Leslie Sawyer. *Eleştirel Sorgulama* 8 (4): 777- 795.
- Gaupp, Franziska. Jim Hall, Dann Mitchell ve Dann Dadson. 2019. "1,5 ve 2 °C küresel ısınma altında çoklu tahıl ambarı başarısızlığı risklerinin artması." *Agricultural Systems* 175: 34- 45.
- Gosh, Amitav. 2021. *Hindistan Cevizinin Laneti: Krizdeki Bir Gezegen İçin Parabol*. Londra: John Murray.
- Grove, Jairus Victor. 2019. *Vahşi Ekoloji: Dünyanın Sonunda Savaş ve Jeopolitika*. Durham: Duke University Press.
- Guattari, Félix. (1989) 2000. *Üç Ekoloji*.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Çeviri: Ian Pindar ve Paul Sutton. Londra

ve New York: Athlone Press. (1992) 1995. *Kaosmoz: Bir etik- estetik paradigma*. Paul Bains ve Julian Pefanis tarafından çevrilmiştir. Bloomington ve Indianapolis: Indiana University Press.

(1985) 1996. "Gücün Mikro Fiziği/Arzunun Mikro Siyaseti." Çeviren: [John Caruana. *The Guattari Reader*, Gary Genosko, 172-184. Londra: Blackwell Publishers. (1973) 2007. "Herkes faşist olmak ister." Çeviren: David L. Sweet, Jarred Becker ve Taylor Adkins. *Chaosophy*, Sylvère Lotringer, 154-176. Los Angeles: Semiotext(e). Hall, S. 1995. "Kültürel Kimlik Sorunu." *Modernity and its Futures: Understanding Modern Societies*, Kitap IV, S. Hall, D. Held ve T. McGrew tarafından düzenlenmiştir, 273-326. Cambridge: Polity Press.

Haraway, Donna. 1988. "Durumsal Bilgiler: Feminizmde Bilim Sorunu ve Kısmi Perspektifin Ayrıcalığı." *Feminist Studies* 14 (3): 575- 599.

. 1991. "Canavarların Vaatleri: Uygunsuz/d Diğerleri için Yenileyici Bir Politika." *Kültürel Çalışmalar*, Lawrence Grossberg, Cary Nelson ve Paula A. Treichler tarafından düzenlenmiştir, 314-366. New York: Routledge. . 2016. *Sorunla Yaşamak: Chthulucene'de Akraba Olmak*. Durham: Duke University Press.

Hickel, Jason ve diğerleri. 2022. "Ekolojik çöküşün ulusal sorumluluğu: Kaynak kullanımının adil paylaşım

değerlendirmesi, 1970-2017." *The Lancet Planetary Health* 6 (4): E342-E349.

IPBES. 2020. *Biyçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Hükümetlerarası Platformu'nun Biyçeşitlilik ve Pandemiler Çalıştayı Raporu*. Bonn: IPBES sekreterliği.

IPCC. 2018. "Teknik Özet." *1,5°C Küresel Isınma 1,5°C. İklim değişikliği tehdidine, sürdürülebilir kalkınmaya ve yoksulluğu ortadan kaldırma çabalarına yönelik küresel yanıtın güçlendirilmesi bağlamında, endüstri öncesi seviyelerin 1,5°C üzerinde küresel ısınmanın etkileri ve ilgili küresel sera gazı emisyon yolları hakkında IPCC Özel Raporu*, 25-46. New York: Cambridge University Press.

IPCC, Pathak, M. ve diğerleri. 2022. "Teknik Özet, içinde: İklim Değişikliği 2022: İklim Değişikliğinin Azaltılması." *Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin Altıncı Değerlendirme Raporuna Çalışma Grubu III'ün Katkısı*, 37-118. New York: Cambridge University Press.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Izikowitz, David. 2021. "Karbon Satın Alma Anlaşmaları, Fabrikalar ve Tedarik Zinciri İnovasyonu: Modüler Doğrudan Hava Yakalama Teknolojisini Gigaton Ölçeğine Yükseltmek İçin Ne Gerekliyor?" *frontiers in Climate* 3:636657.

Julien, Christopher. 2021. "Aparat ve Kullanım Alanları: Materyalist- Epistemolojik Bir Uygulama Olarak 'Ekolojikleştirme' Kırınımları." *MATTER: Yeni Materyalist Araştırma Dergisi* 2, no. 2 (Dördüncü Baskı): 76-101.

. 2022. "Çöküş." *Daha Fazla Post-insan*

Sözlük, Rosi Braidotti, Emily Jones ve Goda Klumbyte tarafından düzenlenmiştir, 17-19. Londra: Bloomsbury, 2022

Kemp, Luke, Chi Xu, Joanna Depledge, Kristie L. Ebi, Goodwin Gibbins, Timothy A. Kohler, Johan Rockström, ve diğerleri. 2022. "İklim Sonu:

A logo for "Krisis" journal. The word "Krisis" is written in a large, bold, dark gray sans-serif font on a light gray background. To the right of "Krisis", in a smaller, dark gray sans-serif font, are the words "JOURNAL", "for contemporary", and "philosophy", stacked vertically.

felaket iklim değişikliği senaryolarını keşfetmek." *Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri* 119 (34): 1-9.

Köberle, A.C., T. Vandyck, C. Guivarch, ve diğerleri. 2021. "The cost of mitigation revisited." *Nature Climate Change* 11: 1035-1045.

Latour, Bruno. 2015. "Yeşilin Elli Tonu." *Çevresel Beşeri Bilimler* 7, no. 1 (Mayıs): 219-225.

2017. *Facing Gaia*. Catherine Porter tarafından çevrilmiştir. Cambridge: Polity Press. .

2018. *Down to Earth: Politics in the new climactic regime*. Catherine Porter tarafından çevrilmiştir. Cambridge: Polity press. .

Malm, Andreas ve Zetkin Kolektifi. 2021. *Beyaz Ten, Siyah Yakıt: Fosil Faşizminin Tehlikesi Üzerine*. Londra: Verso.

Mbembe, Achille. (2016) 2019. *Necropolitics*. Steven Corcoran tarafından çevrilmiş, Durham: Duke University Press.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

McLaren, D. ve N. Markusson. 2020. "Teknolojik vaatlerin, modellemenin, politikaların ve iklim değişikliği hedeflerinin birlikte evrimi." *Nature Climate Change* 10: 392-397.

Meinshausen, M., J. Lewis, C. McGlade, ve diğerleri. 2022. "Paris Anlaşması taahhütlerinin gerçekleştirilmesi, ısınmayı 2 °C'nin biraz altında sınırlayabilir." *Nature* 604: 304-309.

Millward-Hopkins, J. 2022. "İklim değişikliğinin etkileri neden emisyonları azaltma olasılığımızı düşürebilir?" *Global Sustainability* 5: E21.

Minnesma, Marjan. 2019. 2030'a kadar Hollanda'da %100 Sürdürülebilir Enerji. Zaandam: Urgenda.

Negarestani, R. 2011. "Devrim Küresi. Jeofelsefi Gerçekçilik Üzerine Sonradan Aklıma Gelenler." *Identities: Journal for Politics, Gender and Culture* 8 (2): 25- 54.

Pickering, Andrew. 1995. *Uygulamanın Karmaşıklığı*. Chicago: Chicago Üniversitesi Yayınları.

Roberts, Kenneth. 2021. "Karşılaştırmalı Bir Bakış Açısıyla Popülizm ve Kutuplaşma: Yapısal, Mekânsal ve Kurumsal Boyutlar." *Hükümet ve Muhalefet* 57: 680-702.

Roberts, Alex ve Sam Moore. 2022. *Ekofaşizmin Yükselişi: İklim Değişikliği ve Aşırı Sağ*. Cambridge: Polity.

Rose, Deborah Bird. 2011. *Vahşi Köpek Rüyası: Aşk ve Yok Oluş*. Londra: Virginia Üniversitesi Yayınları.

Schinkel, Willem ve Rogier Van Reekum. 2019. *Theorie van de Kraal*. Amsterdam: Boom.

Serres, Michel. 2013. *Kriz Zamanları: Finansal Krizin Ortaya Çıkardıkları ve Hayatlarımızı ve Geleceği Yeniden Keşfetmek*. Çeviri: Anne-Marie Feenberg-Dibon. Londra: Bloomsbury Academic.

Song, H., D.B. Kemp, L. Tian, ve diğerleri. 2021. "Thresholds of temperature change for mass extinctions." *Nature Communications* 12: 4694.

Stengers, Isabelle. 2005. "Uygulamaların Ekolojisi Üzerine Giriş Notları." *Kültürel Çalışmalar Dergisi* 11: 183-196.

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

2010. *Kozmopolitika*. Robert Bononno tarafından çevrilmiştir. Minneapolis: Minnesota Üniversitesi Yayınları. Stoddard, Isak ve diğerleri. 2022. "İklim Değişikliğinin Azaltılmasına Yönelik Otuz Yıl: Neden Küresel Emisyon Eğrisini Düzeltemedik?" *Çevre ve Kaynaklar Yıllık İncelemesi Kaynaklar Yıllık İncelemesi* 46 (1): 653-689. .

Sullivan, A., E. Baker ve T. Kurvits. 2022. "Orman Yangını Gibi Yayılan: Olağanüstü Peyzaj Yangınlarının Artan Tehdidi." *UNEP & GRID Arendal*.

Sultana, Farhana. 2022. "İklim Kolonyalizminin Dayanılmaz Ağırlığı." *Siyasi Coğrafya* 99: 102638.

Servigne, Pablo, Raphaël Stevens ve Gauthier Chapelle. (2018) 2021. *Başka Bir Dünya Sonu Mümkün*. Geoffrey Samuel tarafından çevrilmiştir. Cambridge: Polity Press.

Stern, Nicholas ve Joseph E. Stiglitz. 2023. "İklim Değişikliği ve Büyüme." *Endüstriyel ve Kurumsal Değişim* 32, no. 2 (Nisan): 277-303, <https://doi.org/10.1093/icc/dtad008>

Thacker, Paul D. 2014. *Breakthrough Enstitüsü'nün Al Gore ile Rahatsız Edici Tarihi*. <https://ethics.harvard.edu/blog/breakthrough-institutes-inconvenient-history-al-gore>

Toscano, Alberto. 2017. *Geç Faşizm Üzerine Notlar*. www.historicalmaterialism.org/blog/notes-late-fascism

Trisos, C.H., C. Merow ve A.L. Pigot. 2020. "İklim değişikliğinden kaynaklanan ani ekolojik bozulmanın öngörülen zamanlaması." *Nature* 580: 496-501.

Van der Tuin, Iris. 2014. "Feminist Ontoloji-Epistemoloji için Bir Metodoloji Olarak Kırımım: Chantal Chawaf ve Post-insan Interpellation ile Karşılaşma Üzerine." *Parallax özel sayısı, Birgit M. Kaiser ve Kathrin Thiele tarafından düzenlenmiştir*, 20 (3): 231-44.

Way, Rupert ve diğerleri. 2022. "Ampirik temelli teknoloji tahminleri ve enerji geçişi." *Joule* 6 (9): 2057- 2082.

Wekker, Gloria. 2016. *Beyaz Masumiyet: Sömürgecilik ve Irkın Paradoksları*. Durham: Duke University Press.

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Wentz, Jessica ve Benjamin Franta. 2022. "Kamuoyunu Aldatma Sorumluluğu: Fosil Yakıtlarla İlgili Yanlış Bilgilendirme ile İklim Hasarları Arasındaki Bağlantı." 52 Çevre Hukuku Enstitüsü Raporu: 10995.

Wolfe, Cary. 2017. "Biyopolitikayı ekolojikleştirmek, ya da biyo- sanatın "biyo"su nedir?" Genel Ekoloji, Erich Hörl tarafından düzenlenmiş, 217-234. Londra: Bloomsbury.

Yusoff, Kathryn. 2018. Bir Milyar Siyah Antroposen ya da Hiçbiri. Minneapolis: Minnesota Üniversitesi.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

